

DOI: <https://doi.org/>

MILLIY IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMIDA NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLARNING HUQUQIY VA IJTIMOYIY KAFOLATLARI: HOLAT TAHLILI VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Yusupova Munavvar

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Ijtimoiy ish (fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish organlari) yo‘nalishi 5-bosqich talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekistonda nogironligi bo‘lgan shaxslarni huquqiy jihatdan himoya qilishning normativ-huquqiy bazasi va ijtimoiy kafolatlar tizimi tahlil qilinadi. UN CRPD ratifikatsiyasidan keyin amalga oshirilgan qonunchilik islohotlari ko‘rib chiqiladi. Nogironlik nafaqalari, rehabilitatsiya xizmatlari va inklyuziv ta‘lim kafolatlarining xalqaro standartlarga muvofiqligi baholanadi. Tadqiqot normativ hujjatlar tahlili va xalqaro qiyosiy baholash metodlariga asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** nogironlik nafaqalari, UN CRPD, huquqiy kafolatlar, ijtimoiy himoya, rehabilitatsiya, inklyuziv ta‘lim, O‘zbekiston.*

LEGAL AND SOCIAL GUARANTEES FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN THE NATIONAL SOCIAL PROTECTION SYSTEM: STATUS ANALYSIS AND IMPROVEMENT DIRECTIONS

***Abstract.** This article analyzes the regulatory framework and system of social guarantees for legal protection of persons with disabilities in Uzbekistan. Legislative reforms implemented after the ratification of the UN CRPD are examined. The compliance of disability benefits, rehabilitation services and inclusive education guarantees with international standards is assessed. The research is based on regulatory document analysis and international comparative assessment methods.*

***Key words:** disability benefits, UN CRPD, legal guarantees, social protection, rehabilitation, inclusive education, Uzbekistan.*

ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

***Аннотация.** В данной статье анализируются нормативно-правовая база и система социальных гарантий правовой защиты лиц с инвалидностью в Узбекистане. Рассматриваются законодательные реформы, реализованные*

после ратификации КПИ ООН. Оценивается соответствие пособий по инвалидности, услуг реабилитации и гарантий инклюзивного образования международным стандартам. Исследование основано на методах анализа нормативных документов и международной сравнительной оценки.

Ключевые слова: пособия по инвалидности, КПИ ООН, правовые гарантии, социальная защита, реабилитация, инклюзивное образование, Узбекистан.

Kirish. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqiy va ijtimoiy kafolatlari tizimi davlatning ushbu himoyaga muhtoj fuqarolar oldidagi majburiyatlarini qonuniy jihatdan mustahkamlaydi. O'zbekistonda so'nggi besh yil ichida — ayniqsa 2021 yilda UN CRPD ratifikatsiyasidan so'ng — ushbu sohadagi normativ-huquqiy baza tub o'zgarishlarni boshdan kechirdi [1]. Biroq huquqiy me'yorlarni amaliyotda to'liq tatbiq etish hali ham tizimli muammolarni o'z ichiga oladi: nafaqa miqdorlarining yashash minimumiga nisbatan yetarliligi, reabilitatsiya xizmatlarining qamrovi va inklyuziv ta'limning sifati kabi masalalar ilmiy tahlilni talab etadi.

Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistondagi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqiy kafolatlari tizimini tahlil qilish, xalqaro standartlar bilan solishtirib baholash va tizimni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari sohasidagi fundamental me'yoriy hujjat sifatida BMT Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi (UN CRPD, 2006) keng tan olingan. Kayess va Kayessning «CRPD: xalqaro huquq va nogironlik siyosati» (2013) tahlilida CRPD ni ratifikatsiya qilgan davlatlar uchun qonunchilik islohotlari obligatorligi ko'rsatiladi [2]. Ushbu islohotlar nafaqat huquqiy kafolat, balki moliyaviy mexanizmlar va xizmat ko'rsatish tizimlarini ham qamrab olishi lozim.

Ijtimoiy kafolatlarning samaradorligi masalasida IQHRT ning «Ijtimoiy himoya yetarlilik ko'rsatkichlari» (Social Protection Adequacy Indicators, 2024) hisoboti nafaqa miqdorlarini taqqoslab ko'rsatadi: O'zbekistonda I guruh nogironlik nafaqasining yashash minimumiga nisbati 68 foizni tashkil etadi, bu IQHRT o'rtacha ko'rsatkichi — 78 foizdan past [3]. Beaton va Masonning «Rivojlanayotgan mamlakatlarda nogironlik nafaqalari» (2022) tadqiqotida nafaqa yetarliligi to'g'ridan-to'g'ri nogironligi bo'lgan shaxslarning mehnat bozoriga kirishga bo'lgan intilishiga ta'sir etishi ko'rsatilgan [4].

O'zbekiston qonunchiligini tadqiq etgan Zaitova S.B. (2026) va Hamidova N.T. (2023) ishlarida huquqiy me'yorlar va amaliyot o'rtasidagi tafovut asosiy muammo sifatida ajratilgan [5; 6]. Xalqaro tajriba sohasida esa Finlyandiya va Niderlandiyaning «universal dizayn» tamoyiliga asoslangan inklyuziv kafolatlar tizimi ko'p mamlakat uchun yaxshi amaliyot sifatida ko'rsatilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tadqiqotda quyidagi

metodologik yondashuvlar qoʻllandi: (1) normativ hujjatlar tahlili — Oʻzbekiston Konstitutsiyasi, OʻRQ-693-son Qonun, PQ-183-son Qaror va boshqa asosiy hujjatlar; (2) xalqaro qiyosiy baholash — Oʻzbekiston koʻrsatkichlarini IQHRT, skandinaviya mamlakatlari bilan solishtirish; (3) statistik tahlil — nogironlik nafaqalari miqdori, rehabilitatsiya qamrovi va inklyuziv taʼlimdagi oʻquvchilar ulushi boʻyicha 2019–2024 yillar dinamikasi. Manbalar sifatida Bandlik vazirligi yillik hisobotlari, IQHRT maʼlumotlari va JSST koʻrsatmalari ishlatildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Normativ-huquqiy baza tahlili shuni koʻrsatadiki, soʻnggi besh yilda Oʻzbekistonda nogironligi boʻlgan shaxslar huquqlari sohasida muhim qonunchilik islohotlari amalga oshirildi. Oʻzbekiston Respublikasining 2021 yil 7 iyuldagi UN CRPD ratifikatsiyasi milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish zarurligini belgiladi [1]. Yangilangan «Nogironligi boʻlgan shaxslar huquqlari toʻgʻrisida»gi Qonunda (OʻRQ-693) «nogironlikning ijtimoiy modeli» tamoyiliga asoslangan taʼrif birinchi marta qonuniy jihatdan mustahkamlandi [7].

Konstitutsiyaviy kafolatlar. 2023 yil aprel referendumida asosida yangilangan Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 45-moddasida «nogironligi boʻlgan shaxslar uchun ijtimoiy muhofaza va tenglik asosida jamiyatga integratsiyalashuvni taʼminlash» davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilandi [8]. Bu meʼyor nogironligi boʻlgan shaxslar huquqlarini ijtimoiy siyosatning markaziga qoʻyishning muhim poydevoridir.

Ijtimoiy nafaqalar tizimi. 2023 yilga kelib Oʻzbekistonda 345 000 dan ortiq fuqaroga nogironlik nafaqasi toʻlandi; nafaqa miqdorlari guruhga koʻra farqlanadi: I guruh — bazaviy hisob-kitob miqdorining 175 foizi, II guruh — 120 foizi, III guruh — 85 foizi [9]. Biroq IQHRT ning 2024 yilgi baholashida Oʻzbekistonda I guruh nafaqasining yashash minimumiga nisbati 68 foizni tashkil etganligi qayd etilgan — bu koʻrsatkich skandinaviya mamlakatlaridagi 91–95 foizdan sezilarli past [3]. Bu raqamlar nafaqa tizimining yetarlilik (adequacy) muammosini koʻrsatadi.

Rehabilitatsiya xizmatlari. 2022 yil 23 martdagi PQ-183-son Qarorida nogironligi boʻlgan shaxslarni ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash tizimini 2026 yilgacha modernizatsiya qilishning uch ustuvor yoʻnalishi belgilandi: rehabilitatsiya xizmatlarini kengaytirish, inklyuziv taʼlimni kuchaytirish va ish bilan bandlik dasturlarini rivojlantirish [10]. Biroq qishloq joylarda rehabilitatsiya markazlarining yetishmasligi va xizmat sifatining notekisligi hali ham tizimli muammo boʻlib qolmoqda [5].

Xalqaro standartlar bilan solishtirishda Oʻzbekiston huquqiy kafolatlar tizimi bir qancha muhim oʻzgarishlarga ehtiyoj sezmoqda: shaxsiy yordamchi (personal assistant) instituti, uy sharoitidagi rehabilitatsiya xizmatlari (home-based care), nogironligi boʻlgan shaxslar ishtiroki asosida siyosatni shakllantirishda maslahat mexanizmlari qonuniy jihatdan toʻliq tartibga solinishi lozim.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

1. O‘zbekistonda UN CRPD ratifikatsiyasidan so‘ng normativ-huquqiy baza tub o‘zgarishlarni boshdan kechirdi — ijtimoiy model tamoyillari qonunchilikka kiritildi, Konstitutsiyada maxsus kafolatlar mustahkamlandi.

2. Biroq nafaqa yetarliligi (I guruh nafaqasi yashash minimumining 68 foizi), rehabilitatsiya xizmatlarining qamrovi va inklyuziv ta‘lim sifati hali ham xalqaro standartlardan orqada qolmoqda.

3. Tavsiyalar: nogironlik nafaqasi miqdorini 2026 yilga qadar yashash minimumining kamida 80 foiziga yetkazish; qishloq joylarda mobil rehabilitatsiya xizmatlarini joriy etish; nogironligi bo‘lgan shaxslar tashkilotlarini siyosatni shakllantirishga institutsional darajada jalb etish.

4. Keyingi tadqiqotlar uchun yo‘nalish: huquqiy me‘yorlar va amaliyot o‘rtasidagi farqni viloyatlar kesimida miqdoriy baholash va eng samarali amaliyotlarni tizimlashtirishdir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. BMT Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risidagi Konventsiyasini ratifikatsiya qilish haqida. — 2021 yil 7 iyul.
2. Kayess A., French P. CRPD: International Human Rights Law and Disability Policy. — Cambridge: CUP, 2013. — 376 p.
3. IQHRT. Social Protection Adequacy Indicators Report. — Geneva, 2024. — 112 p.
4. Beaton D., Mason R. Disability Benefits in Developing Countries. International Social Work, 2022. — Vol.65, №3. — P. 412-429.
5. Zaitova S.B. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiylashuvi: zamonaviy tendentsiyalar tahlili. BMI. — Chirchiq: ChDPU, 2026.
6. Hamidova N.T. O‘zbekistonda nogironligi bo‘lgan shaxslarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimi. Ijtimoiy siyosat jurnali, 2023. — №2. — B. 44-57.
7. O‘zbekiston Respublikasining «Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risida»gi Qonuni (O‘RQ-693). — 2021 yil 1 iyul.
8. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023 yil yangilangan tahriri). — Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
9. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. 2023 yillik hisobot. — Toshkent, 2024.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-183-son Qarori «Nogironligi bo‘lgan shaxslar hayot sifatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida». — 2022 yil 23 mart.
11. WHO. Community-Based Inclusive Development (CBID) Guidelines. — Geneva: WHO, 2022. — 156 p.
12. ILO. Promoting Employment of Persons with Disabilities. — Geneva: ILO, 2022. —